

**Ф.ШИЛЛЕРНИНГ "ҚАРОҚЧИЛАР" ИШҚИЙ ДРАМАСИ
ТАРЖИМАСИНИНГ ҚИЁСИЙ ТАҲЛИЛИ**

Ергашева Зебинисо Бахриддин қизи

1-курс магистранти,

Ўзбекистон Давлат жаҳон тиллари университети,

Тошкент шаҳри

Абдуллайева Робияжон

ф.ф.д., профессор

Ўзбекистон Давлат Жаҳон тиллари университети,

Тошкент шаҳри

Аннотация : Ушбу мақолада Ф.Шиллернинг "Қароқчилар" ишқий драмаси таржимасининг қиёсий таҳлили кўриб чиқилади .

Калит сўзлар: реторик тил услуби,стилистик маъно,таржима техникаси.

Abstract:In this article, a comparative analysis of the translation of F. Schiller's romantic drama "Pirates" is considered.

Keywords: rhetorical language style, stylistic meaning, translation technique.

“Агар мен дунёни яратмоқчи бўлган Худо бўлганимда ва Шиллернинг "Қароқчилар" пайдо бўлишини олдиндан билганимда еди, мен фикримни ўзгартирган бўлардим ва дунё яратилмаган бўларди.“

Мария Ватсон

Немис адабиёти бутун инсониятнинг маданий меросида муносиб ўрин егаллайди. Бугун нафақат замонавий Германияни, балки бутун Йевропани Ернст Хоффман, Иоганн Гёте, Карл фон Мюнхаузен, Фридрих Шиллер ва бошқа кўплаб буюк ижодкорлар ижодисиз тасаввур қилиш қийин. Фридрих Шиллер "Немис адабиётининг олтин даври" - класситсизм ва сентиментализмдан романтизмга ўтиш даврида ижод қилган энг кўзга кўринган немис ёзувчиларидан бири ҳисобланади. Шиллернинг энг машҳур асарларидан бири

унинг "Қароқчилар" драмаси бўлиб, у адабиётдаги ишқий ҳаракатга ва қароқчи романининг янги жанрига асос солган. "Қароқчилар" спектаклининг муаммоларини ҳар доим батафсилроқ тасвирлаш мумкин Шафқатсизлик - биз Карл, Амалия ва граф Мур каби олижаноб ва ҳалол инсонлар азоб-уқубатларга ва ўз бахтларини топиш учун беҳуда уринишларга маҳкум бўлган ва Шиллер ўзгартирмоқчи бўлган дунёнинг шафқатсизлиги ва адолатсизлигини тўлиқ кўришимиз мумкин.

Ижтимоий адолатсизлик - ёзувчи иқтисодий тенгсизлик ва тизимнинг номукамаллиги кўпинча енг яхши одамларни қандай қилиб қонун ва ахлоққа зид бўлган умидсиз ҳаракатларга мажбур қилишини кўрсатади.

Очкўзлик - Франтс пулга жуда чанқоқ бўлмаганида, бунчалик ёмон ишларни қилмаган бўларди. Улар унинг ахлоқий таназзулига сабаб бўлган. Ижтимоий адолатсизлик - ёзувчи иқтисодий тенгсизлик ва тисимнинг номукамаллиги кпинча енг яқхши одамларни қандай қилиб қонун ва ахлоққа зид булган умидсиз ҳаракатларга мазҳбур қилишини ку тикиш.

Очкўзлик - Франтс пулга зҳуда чанкок бўлмаганида бунчалик емон тайёрланмаган, бшларди. Уларнинг ахлоқий таназзулига сабаб булган. "Қароқчилар" спектакли бизга оилангиз ва яқинларингизни қадрлаш қанчалик муҳимлигини ўргатади. У бизга ҳақиқий севги мисолларини кўрсатади. Бу асар ҳар қандай вазиятда ҳам инсон кадр-қимматини сақлаб қолиш ва фақат ўз ҳаётини ўйлайдиган ҳайвонга айланмаслик қанчалик муҳимлиги ҳақида гапиради. Шиллер худбин ярамас Франтс мисолидан фойдаланиб, бойлик ва ҳокимиятга чанқоқ одам қанчалик пастга тушиши мумкинлигини кўрсатади. Ёзувчи очкўзлик, ҳасад ва шафқатсизликни қоралайди, бунинг учун жазо албатта келади. Бу "Қароқчилар" спектаклининг ахлоқидир. Муҳим сабаб - "олижаноб қароқчи" мавзуси - адабий анъанага (Карл Мур еслатиб ўтган Робин Гуд ҳақидаги инглиз балладалари) ва ҳақиқий фактларга - Германияда ўз-ўзидан пайдо бўлган қароқчи тўдаларга асосланган. Карл Моренинг умумий ёлғон ва иккиюзламачилик, шафқатсиз егоизм ва шахсий манфаат туфайли қабул

қилмайдиган жамиятга қарши туриш истаги дастлаб ноаниқ ва риторик декларатив хусусиятга ега. Унинг монологи Руссо туйғулари билан бўялган: замонавий бузилган "сиёх" даврининг айблови, Плутархнинг улуғвор қаҳрамонларига қойил қолиш. Акасидан отасининг қарғиши ҳақида хабар берган хати уни умидсиз, аммо психологик жиҳатдан тайёр қадам ташлашга ундайди: у ўзига ўхшаган норози ёшлардан, жой топиш умидини ё'қотган курсдошларидан иборат бандит тўдасининг бошлиғига айланади. бузуқ ҳақида-ве ўзлари учун. Шиллер бўлажак қароқчиларнинг ҳар бирига фақат ўзига хос бўлган индивидуал кўриниш, ахлоқий тамойиллар ва хулқ-атворни берди: кимдир учун бепарво жасорат отаман ва ўртоқларга фидокорона ҳаёт-мамот садоқатига айланади, бошқалар учун еса садистик шафқатсизликка айланади.

Хулоса.

"Қароқчилар" асарининг мавзулари тўлиқ санаб ўтилмаган. Кўп доно Литресон вақтингизни тежайди. Аммо агар материал сизга кам бўлиб туюлса, ёзинг ва у тўлдирилади.

1.Зодагонлик – бу асар бизга чинакам олижаноб инсон, ҳатто ё'лчи бўлишга мажбур бўлса ҳам, доим олижаноб бўлишини кўрсатади.

2.Севги - Амалия мисолидан фойдаланиб, Шиллер бизга енг романтик севгини кўрсатади, қиз ўзи танлаганига шунчалик содиқки, ўлим ва ундан ажралиш ўртасида у иккиланмасдан ўлимни танлайди.

3.Жасорат–ёзувчи бизга мард бўлиш, дунё адолатсизликларига қарши курашиш нақадар муҳимлигини кўрсатади. Бу йўл бизни азоб-уқубат ва ўлимга маҳкум этади, лекин фақат унга ергашиш орқали одам ўзини одам деб аташ мумкин. Шиллер ижоди ҳамиша мунозарали, ҳам мақтовга, ҳам танқидга лойиқ саналган. Айримлар асар мазмунини бошқа ҳикоялар учун асос қилиб олган. Бошқалар еса муаллифни ўша пайтда Германия учун нозик мавзунини ёритгани учун қоралаган. Замонавий китобхонлар ҳам композитсияга бефарқ қолмайди.Драмада самимий чин муҳаббат намуналари кўрсатилиб, инсон қадр-қимматини сақлаш нақадар муҳимлиги кўрсатилган. Ахир, одамларни

хайвонлардан ажратиб турадиган нарса шундаки, улар фақат омон қолиш учун. Асосий фикр руҳонийнинг оғзи билан айтилади, у патритсид ва биродар ўлдириш каби гуноҳнинг катталиги ҳақида гапиради. Унинг драма сўнггида айтган сўзлари ваҳшийлик қилиш орқали дунёни ўзгартириш ва қонунларга бўйсунтириш мумкин эмаслигини англаб йетган Карл томонидан такрорланади. Менимча, бу спектаклнинг асосий ғоясига айланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Мария Уотсон. Фридрих Шиллер, Лессинг. Шиллер. Бөрне. Ҳеине. Мискевич: Биографик ҳикоялар. - Челябинск: Урал ЛТД, 1999 йил. .
2. Фридрих Шиллер. Қароқчилар. Айёрлик ва севги: Драмалар Сергей Тўраев. - Болалар адабиёти, 1985 йил.
3. Кринитсйн А. Б. Достоевский ва Шиллер. "Слово" таълим портали (2012)